

„ze thans ten laste v/d Vennootschap. De tantième-belasting „wordt ook *niet meer naar beneden* afgerond.

„De opeenten voor de gemeente zijn gefixeerd op 48 %.”

Wat het „niet meer naar beneden afronden” betreft staat i/h verslag van deze Mij. over 1924:

Tantième Commiss.	f 2380.48	
af 8.90 % belasting van f 2200 ...	„ 195.80	f 2184.68

Moest deze belasting niet zijn
 8.90 % van f 2100 = $21 \times 8.90 =$ f 186.90?

(5 Comm. Kap. f 100.000.—).

Tantième berekening 1925:

Tantième Directeur & Personeel	f 3346.58
„ Commissarissen	„ 1505.96
	<u>f 4852.54</u>

Berekening Belastingen:

Dividend belasting 9,05 % van f 14000.—	f 1267.—
Tantième-belasting 9,05 % van f 1505.96	„ 136.29
	<u>f 1403.29</u>

Bovendien is gestort in het fonds voor het personeel f 1000.

Deze bedragen komen ook in het debet der Verlies en Winst-rekening voor.

Saldo winst f

Te verdeelen a.v.: Dividend	f 14000.—
Tantièmes	„ 4852.54
Belastingen	„ 1403.29
Fonds personeel	„ 1000.—
	enz.

Nu berekent *Mij. 1* Tantième-belasting over: uitkeering Commiss., Directie, Fonds Personeel en *Mij. 2* alléén over uitkeering Commissarissen.

Gaarne vernam ik of deze Maatschappijen hun tantième-belasting wel juist berekend hebben, temeer daar *artikel 7* hierbij geheel verwaarloosd is, de div.- en tant.-belasting door de N.V. ten behoeve van de belanghebbenden betaald is. De jaarverslagen kan ik U desgewenscht ter inzage zenden.

S.

De heer *Nijst* zegt, dat na de jongste wetswijziging de *tantième-belasting* óf mag drukken op de winst in haar geheel óf uitsluitend op het winstaandeel der *aandeelhouders*. Dit laatste is mij volkomen onbegrijpelijk. Welke aanleiding kan er bestaan de tantièmebelasting geheel op aandeelhouders te verhalen? Zullen aandeelhouders met eene dergelijke regeling ooit genoeg nemen? M.i. kan de tantième-belasting óf als een bedrijfslast worden geboekt óf bij tantiémisten in rekening worden gebracht. De wet laat beide methoden toe. Voor de bezwaren tegen andere methoden wil ik naar het April-nummer verwijzen.

Indien de tantième-belasting ten laste van de winst wordt gebracht, zal men aan deze belasting volgens den heer *Nijst* moeilijk het karakter van bedrijfslast kunnen ontzeggen. Dit is mij niet duidelijk. De boekingswijze kan toch moeilijk het karakter van de belasting verklaren. Zeer zeker is de dividend- en tantième-belasting inhaerent aan den bedrijfsvorm der N.V. en moet bij de door den heer *Nijst* genoemde kostprijscalculatie met de dividendbelasting rekening worden gehouden. Op grond van deze overwegingen zou men de dividend- en tantième-belasting inderdaad eene zakelijke belasting kunne noemen. Het eigenaardige is echter, dat deze belasting, bij belanghebbenden in rekening gebracht, haar karakter van bedrijfslast verliest. Het wil mij voorkomen, dat de dividend- en tantième-belasting geen bepaald karakter heeft. Ik kan er niet veel meer in zien dan eene extra-inkomstenbelasting, die door de vennootschap wordt betaald. Eerst heeft men alleen de dividenden dubbel belast, later werden ook de tantièmes in de dubbele belasting betrokken.

Naar aanleiding van de door den heer Sybrandy gestelde vragen het volgende:

Geval 1.

De belasting is ten laste van de vennootschap geboekt. Zoals in het April-nummer werd besproken, kan de accountant hiermede genoeg nemen.

Art. 7 vindt toepassing als een gedeelte van het tantième het karakter van salaris draagt. Alleen voor *salarissen* kan een belastingvrij bedrag in rekening worden gebracht. De tantièmes vallen onder art. 2.

Geval 2.

Ook hier werd de dividend- en tantièmebelasting als een bedrijfslast geboekt.

1924. Indien door een commissaris een *salaris* van f 200 of meer werd genoten, mocht aftrek van de belastingvrije som van f 200 plaats hebben. De tantièmebelasting 1924 moest dan over f 2100 worden berekend.

1925. Om te kunnen beoordeelen of over het tantième van den Directeur over 1925 belasting verschuldigd is, moet het salaris van den Directeur bekend zijn. Voor zoover salaris plus de tantième de belastingvrije som van f 10.000.— te boven gaat is het winstaandeel aan de belasting onderworpen (art. 8).

Of art. 7 had moeten worden toegepast hangt af van het feit of een gedeelte van het tantième aan commissarissen als salaris moet worden beschouwd. Over het tantième aan het „Fonds Personeel” is belasting verschuldigd als dit fonds eene afzonderlijke rechtspersoon is.

A. NIERHOFF

GOVERNEMENTS OPLEIDING TOT ACCOUNTANT BIJ DE LANDSACCOUNTANTS DIENSTEN IN NEDERLANDSCH INDIE

Wij ontvingen het volgende communiqué ter plaatsing:

Bij Gouvernements Besluit van 28 Januari 1926 No. 34 is officieel ingesteld, gerekend van 1 October 1925, een cursus in accountancy ter opleiding van adjunct-accountants of daarmede in ontwikkeling en opleiding gelijk te stellen ambtenaren in 's Lands dienst, tot accountants.

Als eisch van beoembaarheid tot adjunct-accountant ais hierbovenbedoeld geldt een einddiploma H. B. S. met 5-j. cursus en de acte M. O. Boekhouden.

Aan genoemd besluit is toegevoegd een voor bedoelden leergang geldend reglement en examenprogramma.

Tot den leergang in Accountancy hebben alleen toegang zij die, voor zoover niet daarvan vrijgesteld, hebben voldaan aan het eerste gedeelte van het examen, bedoeld in § 1 van het programma.

Is een adjunct-accountant in het bezit van de gestelde kennis-eischen, dan zal daarnaast voldoende zekerheid moeten bestaan omtrent zijn practische bruikbaarheid, alvorens hij van zijn Chef de geschiktverklaring verkrijgt tot deelname aan bedoelden leergang.

Het eerste gedeelte van het programma omvat:

a. Financiële Rekenkunde.

Voor financiële rekenkunde wordt vereischt de kennis nedergelegd in het standaardwerk (4 deelen) van *M. van Overeem*.

b. Staathuishoudkunde.

Voor Staathuishoudkunde wordt vereischt meer uitgebreide kennis van de grondbeginselen der economie en inzicht in het verband tusschen economische theorieën en actueele maatregelen en gebeurtenissen.

c. Recht.

Voor recht wordt vereischt kennis van algemeene beginselen van het privaatrecht, van de voor den accountant van belang zijnde bepalingen van het burgerlijk recht, het handelsrecht en faillissementsrecht, en de voornaamste bepalingen van het belastingrecht.

d. Bedrijfshuishoudkunde.

Voor bedrijfshuishoudkunde wordt vereischt kennis van de verschijnselen in de bedrijfshuishouding, van het financieel-gevoel en de organisatie der onderneming.

Het ligt niet in de bedoeling van het Gouvernement om de opleiding ter hand te nemen of een examen in te stellen voor bovengenoemde bijvakken.

De overeenkomstige met gunstig gevolg afgelegde examens, bij het Nederlandsch Instituut van Accountants of bij den Nederlandschen Bond van Accountants worden aanvaard.

Alleen ten aanzien van het vak Bedrijfshuishoudkunde wordt een uitzondering gemaakt, voor die adjunct-accountants, welke zijn aangesloten als assistent van het Nederlandsch Instituut, waar dit vak alleen als onderdeel van het hoofdvak, het eigenlijke accountantsexamen, wordt afgenomen.

Voor het hierboven omschreven eerste gedeelte van het examen kan, behalve op grond van genoemde bijvakexamens van bedoelde vereenigingen, vrijstelling worden verleend op grond van diploma's, welke ten genoegen van den Directeur van Financiën waarborg geven voor het bezit van de vereischte kennis. Hiermede zijn in de eerste plaats bedoeld de gronden van vrijstelling die ook bij genoemde vereenigingen gelden. Mede is door deze bepaling ruimte gelaten, voor het eventueel accepteren van de bijvakken van andere vereenigingen, mits de volwaardigheid daarvan wordt aangetoond.

Voor het examen in Accountancy wordt vereischt:

- 1e. kennis van de inrichtingsleer, balansleer, contrôleleer, cijferbeoordeeling, administratieve statistiek, voortgezette bedrijfshuishoudkunde en vaardigheid in de toepassing dier kennis;
- 2e. vaardigheid in het samenstellen van een verslag naar aanleiding van verrichte werkzaamheden.

Voor het afleggen van het 2e gedeelte van het examen worden alleen toegelaten zij, die aan den leergang ter opleiding van accountant hebben deelgenomen.

Bedoelde leergang is schriftelijk en duurt twee jaar.

Een comptabele kennis verbonden aan het bezit van de acte M.O. Boekhouden is daarbij verondersteld.

De schriftelijke hulp is zeer omvangrijk en intensief ten einde zooveel mogelijk de bezwaren aan een schriftelijke opleiding verbonden te ondervangen.

Uit den aard der zaak vallen bezwaren, in verband met omvang der lessen, schriftelijke hulp, litteratuurbesprekingen, enz., die een particulier geëxploiteerde cursus dikwijls minder efficiënt maken geheel weg.

Door de cursisten moet uit eigen middelen een voorgeschreven vakbibliotheek worden gevormd. Daarnaast wordt uit bijdragen van de cursisten een reisbibliotheek gevormd, die momenteel, dank zij eenige boekgeschenken, reeds van respectabelen omvang is.

Ook de bestudeering van deze circuleerende vakwerken behoort tot een verplicht onderdeel der opleiding.

Zij, die met goed gevolg den leergang hebben doorlopen, zijn benoembaar tot accountant bij een van de landsaccountantsdiensten op de aan dit ambt verbonden bezoldiging.

Van een speciaal examen voor een bepaalden tak van dienst, zoals dat b.v. in Holland voor den Belasting-Accountantsdienst het geval is, is dus hier te lande geen sprake.

A. E. C. VAN SAARLOOS

EXAMEN VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

Financieele Rekenkunde

WOENSDAG 12 MEI 1926 9—1 uur

I

Een Stichting bezit op 1 Januari 1926 een Stamkapitaal groot f 100.000.—, dat zoodanig is belegd, dat het jaarlijks, op 31 December, 7 % rente afwerpt. Bovendien bezit zij een uit renten gekweekt kapitaal, groot f 35.000.—, dat in rekening-courant bij een bankinstelling is uitgezet, die aan het einde van elk kwartaal 1 % rente bijschrijft.

Wanneer de Stichting gedurende 1926 aan het einde van elk kwartaal f 1.000.— aan ondersteuning heeft uit te keeren en die ondersteuning in ieder volgens jaar f 100.— per kwartaal *meer* zal bedragen dan in het voorafgaande jaar, hoe groot zal het totaal vermogen der Stichting dan zijn op 31 December 1945?

((De Stichting houdt geen kas; alle ontvangsten en betalingen worden door de bank verricht en in rekening-courant vereffend.))

WOENSDAG 12 MEI 1926

9—1 uur

II

De Gemeente X wenscht f 1.000.000.— te leenen. Zij kan een 5 % leening plaatsen *à pari*, welke in 40 jaren zoodanig wordt afgelost, dat elk volgend jaar aan rente en aflossing in totaal 1 % meer dan in het vorige jaar wordt betaald. Ook kan zij een 4 % leening sluiten *à 94 %*, aflosbaar in 40 jaren met annuïteiten, met dien verstande, dat de annuïteit in de laatste 20 jaren f 10.000.— grooter zal zijn dan die in de eerste 20 jaren.

Gevraagd wordt:

- A. Hoe groot zijn de betalingen in het eerste jaar bij beide leeningen?
- B. Beredeneer op grond van de beide sub A bedoelde bedragen en de verdere gegevens van dit vraagstuk, welke leening voor de Gemeente het voordeeligtst is, zonder de grootte van het voordeel te berekenen.

WOENSDAG 12 MEI 1926

9—1 uur

III

Een leening wordt afgelost in n.gelijkblijvende annuïteiten, betaalbaar aan het eind van elk kwartaal. De rente is gesteld op $15\frac{1}{8}$ % per kwartaal.

Bij de n -x^e annuïteit is het aflossingsbestanddeel ongeveer gelijk aan het rentebestanddeel.

Hoeveel is x ?

WOENSDAG 12 MEI 1926

9—1 uur

IV

Op 1 Juli 1926 zal, na de jaarlijksche aflossing, een loopende 6 % leening per resto nog f 840.000.— zijn.

De aflossingstermijnen voor volgende jaren zijn op elken 1en Juli f 40.000.—; de geldnemer heeft echter het recht van opzegging en aflossing van het geheele restant der leening op 1 Juli 1926 tegen 102 %.

De credietnemer ontvangt eene aanbieding voor eene 5 % leening van gelijk bedrag als genoemd restant, per 1 Juli 1926, losbaar *à pari* met f 42.000.— op elken 1en Juli, welke leening tegen 94 % netto kan worden overgenomen.

Bereken per 1 Juli 1947 het verschil tusschen voortzetting der oude leening of aflossing met aanvaarding nieuwe leening, op den voet van de door den credietnemer bij zijne Bank te betalen of te besparen rente ad 6 % 's jaars.